

Vektorrechnung

Aufgabe 1

In der nachstehenden Abbildung ist ein Quader dargestellt.

a) Kreuze die jeweils passende(n) Aussage(n) an!

Aussage	richtig	falsch
$\vec{AE} \cdot \vec{BF} = 0$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$\vec{AB} = \vec{EF}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$F = A + \vec{AB} + \vec{BC}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Für weitere Eckpunkte M, P, S gilt:

$$M = A + \vec{BC} + \vec{AE}$$

$$P = A + \vec{BC}$$

$$S = E + \vec{EF} + \vec{BC}$$

Beschrifte in der oben stehenden Abbildung die fehlenden Eckpunkte M, P und S!

Vektorrechnung

Aufgabe 2

Gegeben sind die beiden Geraden

$$g: \{X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

$$h: 4x + 2y = 8$$

a) Wandle die Gerade g in eine Normalvektorform um und gib eine Parameterdarstellung der Gerade h an!

b) Zeichne die beiden Geraden g und h in das Koordinatensystem!

Vektorrechnung

Aufgabe 3

Gegeben ist der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3n \end{pmatrix}$ mit $n > 1$.

Kreuze die beiden Vektoren an, die normal auf \vec{a} stehen!

$\begin{pmatrix} 3n \\ -5 \end{pmatrix}$	<input type="checkbox"/>
$\begin{pmatrix} 2,5n \\ 1,5 \end{pmatrix}$	<input type="checkbox"/>
$\begin{pmatrix} -6n \\ -10 \end{pmatrix}$	<input type="checkbox"/>
$\begin{pmatrix} 1,5n \\ 2,5 \end{pmatrix}$	<input type="checkbox"/>
$\begin{pmatrix} 15 \\ -9n \end{pmatrix}$	<input type="checkbox"/>